

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O`TISHDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING AYRIM MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

¹Mamatxonov Muxitdin Zuxriddinovich, ²Tilaboldi o'g'li Ilyosbek

¹Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, University of Economics and Pedagogy

²Iqtisodiyot kafedrasi assistenti, University of Economics and Pedagogy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383797>

Annatsiya. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish dunyoning barcha mamlakatlarida o'ziga xos hususiyatlar bilan to'la yoki qisman amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi hududidagi korxonalar va tashkilotlar esa moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga bosqichma-bosqich o'tib kelmoqda. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini amaliyotga tadbiiq etish jarayonida esa qator o'ziga xos muammolar paydo bo'lmoqda.

Maqolada shunday muammoli vaziyatlardan biri asosiy vositalar hisobining amaliyotda yuzaga kelgan ayrim muammolar va ularning yechimlari yoritib berilgan.

Asosiy vositalar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil etishda buxgalterlarning bilimi va tajribalari, ayniqsa ularning mulohaza qilaolishlari katta amaliy ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishda milliy standartlar bilan xalqaro standartlar o'rtasidagi eng katta farq asosiy vositalar hisobi sohasida desak mubog'ala bo'lmaydi.

Shuning uchun asosiy e'tibor muallif tomonidan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari ichida 16 sonli "Asosiy vositalar hisobi"ga e'tibor qaratdi.

Kalit so'zlar: asosiy vositalar, eskirish, xalqaro standartlar, milliy standartlar, kapitalizatsiya, qarz foizlari, retrospektiv o'zgartirish.

Аннотация. Переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) осуществляется во всех странах мира с полной или частичной адаптацией к национальным особенностям. В Республике Узбекистан предприятия и организации также постепенно переходят на МСФО. Однако в процессе внедрения международных стандартов финансовой отчетности возникает ряд специфических проблем. В данной статье рассматривается одна из таких проблемных ситуаций — практические трудности учета основных средств и возможные пути их решения. Особое значение при организации учета основных средств в соответствии с МСФО имеют знания и опыт бухгалтеров, а также их способность к аналитическому мышлению. При переходе на МСФО наиболее существенные различия между национальными и международными стандартами наблюдаются именно в области учета основных средств. Поэтому автор уделяет особое внимание стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства».

Ключевые слова: основные средства, амортизация, международные стандарты, национальные стандарты, капитализация, процентные расходы по займам, ретроспективное изменение.

Abstract. The adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) is being implemented worldwide, either fully or partially, with adjustments for national specificities. In the Republic of Uzbekistan, businesses and organizations are gradually transitioning to IFRS.

However, the practical application of these standards presents several unique challenges. This article highlights one such issue—practical difficulties in fixed asset accounting and their potential solutions. The knowledge and experience of accountants, particularly their analytical skills, play a crucial role in implementing IFRS-based fixed asset accounting. The most significant differences between national and international standards in the transition to IFRS are observed in fixed asset accounting. Therefore, the author focuses on IAS 16 "Property, Plant, and Equipment" within the IFRS framework.

Keywords: *fixed assets, depreciation, international standards, national standards, capitalization, borrowing costs, retrospective adjustment.*

Moliyaviy hisobot korxonaning moliyaviy holati, uning faoliyati va moliyaviy o'zgarishlari haqida ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar ayniqsa investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun muhim bo'lib, ular iqtisodiy qarorlar qabul qilishda foydalanadi.

Turli mamlakatlarda buxgalteriya hisobining standartlari bir-biridan farq qiladi, bu esa moliyaviy ma'lumotlarning solishtirish va shaffofligini qiyinlashtiradi. Shu sababli, Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlari (MHXS) ishlab chiqilgan ba yagona hisob tizimi yaratilib, korxonalar va investorlar uchun qulay axborot muhitini hosil qilganlar.

Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlariga muvofiq moliyaviy hisobot yuritish quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtiradi,
2. Investorlarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi,
3. Axborot shaffofligi va ishonchlikni ta'minlaydi,
4. Kapital bozorlarini rivojlantirishga yordam beradi,
5. Investorlarning huquqlarini himoya qilishni kuchaytiradi.

Xalqaro bozorlarga chiqish va iqtisodiyotning qoni bo'lgan investitsiyalar jalb etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti ham Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlariga o'ta boshladi.

2016 yil 13 aprel kuni O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yangi tahrirdagi Qonuni qabul qilinishi bilan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga xuquqiy yo'l ochilgan.

Mazkur Qonunning 10-moddasida:

“buxgalteriya hisobi sub'ektlari moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qonunchilikda belgilangan tartibda qo'llashi mumkin” deb ko'rsatilgan.

1998 yil 26 iyul kuni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tayyorlangan “Moliyaviy xisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun konseptual asos” e'lon qilinishi bilan xalqaro standartlar bo'yicha tanishiuv jarayoni boshlandi.

Biroq, buxgalteriya hisobining milliy standartlarini o'rganish bo'yicha xech qanday talab bo'lmaganligi sababli milliy standartlar qog'ozda qolib ketdi.

Aslida milliy standartlar amaliyotchi buxgalterlar tomonidan mukammal o'rganilganda edi moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish ancha yengil bo'lar edi.

Masalan, O'zbekiston Respublikasining 5 sonli “Asosiy vositalar” deb nomlangan standartida:

asosiy vositalar - korxonalar tomonidan uzok muddat davomida xo'jalik faoliyatini yuritishda maxsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy

va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maksadida foydalanish uchun tutib turiladigan moddiy aktivlardir deb ko'rsatilgan.

Buxgalteriya hisobining 16 sonli "Asosiy vositalar" nomli standartiga muvofiq:

"Asosiy vositalar – bu quyidagi mezonlarga javob beradigan moddiy aktivlardir:

- mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki yetkazib berish yoki xizmatlar ko'rsatish yoki boshqa tomonlarga ijaraga berish yoxud ma'muriy maqsadlarda foydalanish uchun tutib turiladigan;

- va bir davrdan ortiq muddat davomida foydalanilishi kutiladigan".

Yuqorida keltirilgan standartlarda asosiy vositalarning qiymat ko'rsatkichiga e'tibor berilmagan.

Bizning fikrimizcha asosiy vositalarning qiymat ko'rsatkichi chegaralarining mavjudligi hisob ishlarini aniqligi va ular bo'yicha olib boriladigan hisob ishlarining ishonchliligini oshiradi.

Ikkinchi jiddiy muammo bu amaliyotchi buxgalterlarning asosiy vositalar hisobi bo'yicha mulohazalari. Buxgalteriya hisobi hodimlari sobiq sho'rolar davrida ham mustaqillik davrlarida ham hisob yuritish tizimida "buxgalterning mulohazasi"ga duch kelmaganlar.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida, ayniqsa, asosiy vositalar hisobini tashkil etish va yuritishda buxgalterning mulohazasi katta ahamiyat kasb etadi. Xalqaro standartlar talabi bo'yicha amaliyotda asosiy vositalar hisobini yuritishda asosiy vositalar uchun belgilangan ishlash (masalan, mazkur uskunaning pasportida ko'rsatilgan ishlash muddati) muddatidan qat'iy nazar, xaqiqatda uskunadan foydalanish muddati uchun eskirish hisoblaniladi. Demak, uskunadan foydalanish davri buxgalterning mulohazasiga asosan belgilanadi.

Buxgalter mulohaza qilish uchun asosiy vositalar zarur bo'lgan ishlab chiqarish sexlari, brigadalari va bo'limlarining boshliqlarining ma'lumotlarini olish yetarli bo'ladi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish jarayonida barcha hodimlarning hisob ishlarida bevosita qatnashishlari asosiy vositalardan foydalanishda xar bir hodimda mas'ullik hissini oshiradi.

Moliyaviy hisobotning 16 sonli "Asosiy vositalar" xalqaro standartida ayirboshlash muomalalariga katta ahamiyat berilgan, biroq, ayirboshlash muomalalari O'zbekiston Respublikasi hududida taqiqlangan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti joriy etilishi munosabati bilan ayirboshlash muomalalarini amalga oshirilishi yaxshi ijobiy natijalar berishi mumkin. Sababi xalqaro standartlarda ayirboshlash hisobi muomalalari keng ko'lamda o'rganilgan va xalqaro amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Ayirboshlash muomalalarining yo'lga qo'yilishi o'z navbatida debitorlik qarzlarning kamayishiga, korxonalar o'rtasidagi muomalalarning tezlashishiga va o'z navbatida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorlikka erishishlariga olib keladi.

Keyingi masla bu moliyaviy hisobotning 16 sonli "Asosiy vositalar" xalqaro standarti 7 bandida agar asosiy vositalar to'lov muddatini ma'lum davrga kechiktirish sharti bilan sotib olinsa, ularning tannarxi olingan paytida kechiktirishsiz to'lov qiymatida tannarx bo'yicha kirim qilinishi kerak.

Demak, sotib olinayotgan asosiy vositalar uchun amalga oshirilgan dastlabki to'lov mazkur asosiy vositaning tannarxini tashkil etadi. Dastlabki to'lov bilan umumiy to'lovlar o'rtasidagi farq 23-sonli "Qarzar bo'yicha sarflar" standartiga muvofiq kapitallashtiriladi. Agar mazkur standart talablari bajarilmasa u holda kredit bo'yicha foizlarni to'lash xarajatlari sifatida tan olinadi.

Asosiy vositalar hisobining yana bir muammoli masalalaridan biri bu asosiy vositlarga eskirish hisoblash masalasidir.

Ayrim ishlab chiqarish korxonalarida, ayniqsa neft va neftni qayta ishlash korxonalarining maxsulotlari tannarhida eskirish summasi katta salmoqqa ega. Xuddi shundan kelib chiqib, moliyaviy hisobotning 16 sonli “Asosiy vositalar” xalqaro standarti talablari asosida asosiy vositalarga eskirish hisoblashning bajarilgan ishlar xajmiga mutanosib ravishda eskirish hisoblash usulini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Shu kungacha amaliyotda eskirish hisoblashning to‘g‘ri chiziqli usuli qo‘llanilib kelgan. Buning asosiy sabablari Soliq Kodeksi talablarini bajarish va hisoblash usulining osonligi bo‘lgan. Moliyaviy hisobotning xalqaro tizimiga o‘tilishi munosabati bilan, eskirish hisoblash korxonalarining hisob siyosatida belgilangan usulda amalga oshirilishi mumkin.

Biroq, 16 standart talablari asosida eskirish hisoblash usullari vaqti-vaqti bilan qayt ko‘rib chiqilishi kerak. Albatta izchillik tamoyiliga amal qilgan holda hisob yuritish to‘g‘ri bo‘lsada, keyinchalik aktivlardan foydalanish bo‘yicha tahmin qilingan tizim o‘zgaradigan bo‘lsa, shu talablarga javob beradigan boshqa usul tanlanadi.

Bu o‘zgarish esa izchillik tamoyilini amaldan qolganligini va hisobotlarni retrospektiv o‘zgartirishga olib kelishini bildiradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi №4611 sonli Qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.08.2021 y., 06/21/6280/0811-son).
2. O‘zR AV tomonidan 20.01.2004 yil 1299-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan Moliya vazirining 09.10.2003 yil 114-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining 5-sonli “Asosiy vositalar” milliy standarti.
3. Buxgalteriya hisobining 16 sonli “Asosiy vositalar” xalqaro standarti QMMB: 10/22/3400/1087-son 13.12.2022-y.
4. Buxgalteriya hisobining 23-sonli “Qarzlarni bo‘yicha sarflar” xalqaro standarti QMMB: 10/22/3400/1087-son 13.12.2022-y.
5. O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘llash uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2022 yil 9 dekabrda 3400 sonli buyrug‘i.